

PADRÕES DE INCIDÊNCIA DA HANSENÍASE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REGIÃO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA LEGAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Raphael Mariano Gomes Calzada – Universidade Federal do Norte do Tocantins – raphael.calzada@ufnt.edu.br

Geiciane Vieira da Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins – geiciane.silva@ufnt.edu.br

Anna Carolinna Garcia Machado – Universidade Federal do Norte do Tocantins – annacarollinnagm@gmail.com

Iolanda Lima dos Santos Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins – iolanda.silva@ufnt.edu.br

Joanny Siva Moraes – Universidade Federal do Norte do Tocantins – joanny.moraes@mail.uft.edu.br

Pedro Antônio Jacinto Filho – Universidade Estadual do Maranhão – pedroajfilho@outlook.com

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, transmitida por contato direto com pessoas contaminadas, pelas vias aéreas superiores, que atinge nervos periféricos, pele e mucosa. A patogenicidade depende da relação agente-hospedeiro e grau de endemicidade da região, sendo a Amazônia Legal área hiperendêmica da doença que relaciona-se com condições socioeconômicas. Ademais, a infecção em menores de 15 anos é um fator de sinalização para transmissão ativa e ausência de diagnóstico/tratamento, definindo a magnitude da incidência na região.

OBJETIVOS: Determinar o perfil epidemiológico de crianças e adolescentes acometidos pela hanseníase nos últimos 10 anos na região da Amazônia Legal.

METODOLOGIA: Foi realizada uma análise epidemiológica retrospectiva, descritiva e transversal utilizando os dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS) com os atributos “residência na Amazônia legal”, “faixa etária de 0 a 14 anos”, “período de 2015 a 2025”, “sexo”, “raça”, “escolaridade”, “forma clínica”, “classe diagnóstica”, “lesões cutâneas” e “episódio reacional”.

RESULTADOS: Entre 2015 e 2025, a Amazônia Legal registrou 8.306 casos de hanseníase, com maior prevalência nas faixas etárias de 5 a 9 anos (28,30%) e 10 a 14 anos (69,22%). A maioria dos casos foi em pessoas pardas (71,77%), seguida por negros (11,08%) e brancos (13,33%). A distribuição por sexo foi equilibrada, com 52,20% de casos no sexo masculino e 47,75% no feminino. A maior parte dos casos ocorreu em crianças com escolaridade não classificada (8,87%) ou ensino fundamental incompleto (40,15%), indicando a importância de intervenções focadas nessas populações. A forma multibacilar foi predominante (69,7%), sugerindo uma carga mais grave da doença. Esses dados destacam a necessidade de estratégias de prevenção, especialmente estes grupos, considerando os fatores sociais e educacionais que influenciam a incidência da hanseníase na região.

CONCLUSÃO: Segundo os dados analisados, foram registrados 8.306 casos, sendo a maioria crianças de 5 a 14 anos e a doença multibacilar. Os jovens com baixa escolaridade são os mais afetados pelo alto índice, indicando a necessidade urgente de intervenções direcionadas. Contudo, é essencial executar estratégias integradas que promovam a saúde e a educação, ao mesmo tempo, em que incentivem o engajamento e a conscientização da comunidade. Portanto, essas ações são necessárias para restaurar o quadro atual e garantir a saúde das futuras gerações na área.

Palavras-chave: Hanseníase, Adolescente, Criança.

REFERÊNCIAS:

BASSO, Maria Eduarda de Macedo; ANDRADE, Rosemary Ferreira de; SILVA, Rodrigo Luís Ferreira da. Tendência dos indicadores epidemiológicos da hanseníase em um estado endêmico da região amazônica.

Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 42, p. e20190520, 2021.

COSTA, Ricardo Milhomem et al. Hanseníase em menores de quinze anos no município mais hiperendêmico do Brasil. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 42, p. e2023022, 2023.

DE SALUD FAMILIAR, Y. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. Relação da hanseníase com a cobertura da estratégia saúde da família e condições socioeconômicas. **Ciencia y Enfermería**, v. 26, p. 1, 2020.

DE SANTANA, Leticia Cerqueira et al. Hanseníase em menores de 15 anos em área hiperendêmica da região norte do Brasil. [Hansenologia Internationalis: hanseníase e outras doenças infecciosas](#), v. 43, p. 1-14, 2018.

MONTEIRO, Lorena Dias et al. Hanseníase em menores de 15 anos no estado do Tocantins, Brasil, 2001-2012: padrão epidemiológico e tendência temporal. [Revista Brasileira de Epidemiologia](#), v. 22, p. e190047, 2019.